

OCHIQ KON ISHLARIDA QAZIB-YUKLASH JARAYONIDAGI CHANGGA QARSHI KURASHISHDA INNOVATSION YONDASHUV

J.X.Mamirov., V.R.Kadirov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11209940

Annotatsiya: Ushbu maqolada, foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olishdagi qazib yuklash ishlarini amalga oshirishda changning ajralib chiqish sabablari va ular bilan kurashish chora-tadbirlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Qazib-yuklash ishlarini bajarishda ishchi maydonidagi changni bostirishda zamonaviy innovatsion uskunalardan foydalanish ya'ni DB-60 chang bostirish qurilmasi tavsiya etilgan. DB-60 chang bostirish qurilmasi qo'llanilganda ijobiy natijalarga erishilganligi asoslab o'tilgan.

This article provides information on the causes of dust release during mining loading operations during open-pit mining and measures to combat them. The use of modern innovative dust suppression equipment in the work area during excavation and loading operations, i.e. the DB-60 dust suppression device is recommended. It is proved that positive results were achieved when using the DB-60 dust suppression device.

В статье приведено причина выделения пыли при проведении горных погрузочных работ при открытой разработке полезных ископаемых и мерах борьбы с ними. Применение современного инновационного оборудования для подавления пыли в рабочей зоне при проведении выемочно-погрузочных работ, т. е. рекомендовано устройство подавления пыли DB-60. Обосновано, что положительные результаты были достигнуты при применении устройства подавления пыли DB-60.

Kalit so'zlar: karyer, karyer atmosferasi, aerologiya, ekskavator, chang, zararli gazlar, geliy, neon, kripton, hajmiy og'irlik, oksidlanish, kavjoy, intensivlig, DB-60 chang bostirish qurilmasi;

Ключевые слова: карьер, атмосфера карьеров, аэрология, экскаватор, пыль, вредные газы, гелий, неон, криптон, объемный вес, окисление, забой, интенсивность, устройство подавления пыли DB-60;

Tog'-kon sanoatining hozirgi rivojlanish bosqichi, texnik taraqqiyotning asosiy yo'nalishidagi foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olishning jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Bunda kon ishlarini kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishga asoslangan ochiq kon ishlarining ulkan imkoniyatlari yordam beradi. Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish tizimi, ishlab chiqarishning iqtisodiy va xavfsiz rivojlanishini ta'minlaydigan ochish ishlari, qazib olish va yordamchi ishlarning majmuasini tavsiflaydi. Respublikamizdagi foydali qazilma konlarining katta qismi qurg'oqchil iqlim zonalarida joylashgan bo'lganligi sababli, biologik jarayonlar sekinlashadi va tabiati o'z-o'zini tiklashi qiyinlashib boradi. Atrof-

muhitga antropogen ta'sir ko'lami shunchalik katta va halokatli bo'ladiki, insoniyat ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlarni jadal izlashga majbur bo'ladi.

Ochiq kon ishlarini olib borish mobaynida bir necha jarayonlardan foydalanishga majburmiz. Shulardan biri bu kon massasini qazib-yuklashdir. Qazib-yuklash ishlarini bajaraish mobaynida bir necha turdagi ekskavatorlar, yuklagichlar va boshqalardan foydalaniladi.

Konlarning gazdorligi, kon jinslarining oksidlanishida O_2 ni yutishi va ishlab chiqarish jarayonlarining uzoq vaqt davom etishi kabi omillar karyer atmosferasining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Karyer havosida atmosferaga nisbatan O_2 kamayishi bilan bir qatorda CO_2 ko'payib boradi va zaharli gazlar, shuningdek, chang va qumlar paydo bo'ladi. Karyerda kon massasini ekskavatsiyalash (qazib-yuklash) natijasida changlarni paydo bo'lishi va uning atrof- muhitga katta miqdorda tarqalishi hamda karyer hududidagi ishchilarning sog'ligi'ga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida turli xil allergik va boshqa kasalliklar kelib chiqadi [1].

Ekskavatorlar ishlayotganda havoning changlanishini kamaytirish, changlarni ekskavator kavjoyidan (zaboydan) sun'iy shamollatish orqali chiqarib tashlash, havo tarkibidagi changlarni ho'llab og'irligini oshirish hisobiga cho'kish (o'tirish) jarayonini tezlashtirish, shuningdek qazib olinayotgan massivdagi yoki uyumdagi changlarni ho'llash usullari orqali amalga oshiriladi. Bu usullarning har biridan alohida yoki ularning kombinatsiyasidan foydalaniladi. Ekskavator kavjoyidagi changa qarshi shamollatish ishlari qo'zg'aluvchan (ko'chuvchi) shamollatish uskunalari bilan amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Havo tarkibida mavjud changni bostirish uchun kagulyatsiya va chang zarrachalarini ho'llash orqali ularning og'irligini oshirishda suv-havo oqimidan foydalanish qazib-yuklash ishlarida changa qarshi kurashishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [2].

Bunday muammolarni echimini hal etishda hozirgi kunda texnologik rivojlanishlar natijasida juda ko'p turdagi uskunalar yaratilib kelinmoqda. Shulardan biri bu, DB-60 chang bostirish qurilmasidir. DB-60 chang bostirish qurilmasi hozirgi kundagi innovatsion yechimlardan biri bo'lib hisoblanadi.

DB-60 chang bostirish qurilmasining umumiy ko'rinishi

DB-60 chang bostirish qurilmasi yordamida suvni maydalab sepish natijasida havo namligini oshirish orqali chang bostiriladi. Qurilma chiqargich suv tomchilari o'lchami 50-200 mikronga teng. Suv tomchisi o'lchami kichikligi uskunaning ish unumdorligini oshiradi. Qurilma o'z o'qi atrofida 180° gacha aylanadi. Suv uloqtirish masofasi 60

metrga yetadi hamda suvni 50° qiyalikda uloqtiradi. Suv sarfi to‘xto‘vsiz ishlaganda soatiga 1110-2226 litr atrofida sarflaydi. Boshqaruv tizimi avtomatlashtirilgan kompyuter tizimi hamda yurish qismi balonli. DB-60 chang bostirish qurilmasi qo‘llash orqali ekskavatorning qazib-yuklash hududidagi atmosferani namlik darajasini oshirish hamda chang zarralarini og‘irlashtirishga erishiladi. Ho‘llash-shamollatish qurilmalaridan foydalanish natijasida ekskavator mashinisti kabinasidagi chang massasi konsentratsiyasining 2,5-11,1 mg/m³ dan 0,1-1,6 mg/m³ gacha, kabinadan tashqarida esa, 2,2-8,8 mg/m³ dan 0,3:1,1 mg/m³ gacha kamayishga erishiladi kamayadi.

DB-60 chang bostirish qurilmasi innovatsion va kam xarajatli qurilma ekanligi o‘z isborini topgan. Aynan bu kabi qurilmalarni nafaqat qazib-yuklashda balkim, konchilik ishlarining boshqa jarayonlari kon massasini tashishda, tashish yo‘llarida, omborxonalarda, to‘kmalarda qo‘llash ham mumkin. Yuqoridagi ijobiy ko‘rsatkichlardan kelib chiqqan holda, DB-60 chang bostirish qurilmasini avzalliklarini inobatga olib ushbu qurilmani respublikamizdagi konlarda qo‘llashni tavsiya etamiz.

Foydalanilayotgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Наимова Р. Ш. и др. Чуқур карьерларнинг пастки горизонтларидаги ҳавони сунъий шамоллатиш усуллари тақомиллаштириш //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 1175-1185.
2. Raximovich K. V. et al. Kon Ishlarini Olib Borishda Karyer Unumdorligiga Ta’sir Qiluvchi Tabiiy Omillarni O‘rganish //Journal of Innovation in Education and Social Research. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 130-134.